

Olena Berehowa

NARODOWA AKADEMIA SZTUKI UKRAINY, INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA, KIJÓW

POLACY NA UKRAINIE: MIĘDZYNARODOWY KIJOWSKI FESTIWAL MUZYCZNY
W UKRAIŃSKO-POLSKIM DIALOGU KULTURALNYM*

Kijowski Festiwal Muzyczny (Kyiv Music Fest) zajmuje szczególne miejsce wśród ogromnej liczby lokalnych, regionalnych i międzynarodowych festiwali muzycznych, które istnieją na świecie. Jest to najważniejszy doroczny festiwal muzyki współczesnej, który odbywa się na przełomie września i października w stolicy Ukrainy. Został założony w 1990 r., na rok przed rozpadem Związku Radzieckiego i powstaniem niepodległej Ukrainy. Pierwsze festiwale odważnie przełamywały stereotypowe, obowiązujące w ZSRR formy prezentacji twórczości kompozytorów współczesnych. Kijowski Festiwal Muzyczny był jak powiew świeżego powietrza – dzięki niemu ukraińscy muzycy poznali nazwiska i osiągnięcia twórcze zagranicznych kolegów, a także mogli zaprezentować światu najlepsze osiągnięcia ukraińskiej kultury. Koncepcja festiwalu opierała się na idei włączenia muzyki ukraińskiej w kontekst sztuki światowej, co dla organizatorów oznaczało, nie tylko pokazanie najnowszych poszukiwań kompozytorskich, ale także poszerzenie twórczych kontaktów z międzynarodowym środowiskiem muzycznym, promocja twórczości i wykonawstwa ukraińskich kompozytorów, wymianę wartości ideowych z przedstawicielami różnych, w tym odległych regionalnie, kultur muzycznych, innymi słowy: stworzenie systemu efektywnej komunikacji muzycznej zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.

* Tekst został przygotowany w ramach projektu badawczego Oleny Berehowej „Ukraińsko-polskie relacje muzyczne XX–XXI wieku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA – Polska), numer rejestracyjny BJP/PON/2023/1/ 00023 (wrzesień 2023 – luty 2024).

Wiele prac ukraińskich muzykologów i kulturoznawców poświęconych jest ruchowi festiwalowo-konkursowemu na Ukrainie (por. Iryna Bermes, Serhii Wytkalów, Serhii Wołkow, Olga Gurkova, Denys Zubenko, Wołodymir Tołubko, dysertacje Konstantyna Dawydowskiego, Tiatiany Zinskiej, Marii Puchlanko¹). W szczególności Wytkalów bada czynniki wzrostu zainteresowania festiwalami we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturalnej na przykładzie wydarzeń kulturalnych w regionie Równe oraz podkreśla rolę ruchu festiwalowego w działalności kulturalnej i rozrywkowej we współczesnej Ukrainie². Wołkow podkreśla wzrost liczby festiwali i mozaikowość współczesnego życia kulturalno-artystycznego, redukcję profesjonalnych kryteriów doboru uczestników, różnorodność gatunkową i stylistyczną większości wydarzeń festiwalowych itp. Jednocześnie badacz odnotowuje szlachetną misję ruchu festiwalowego, która polega na „rozpowszechnianiu wśród współczesnych praktyk kulturowych ukraińskich dzieł artystycznych o głębokiej i istotnej treści”³. Dawydows’kyj, który prześledził ewolucję międzynarodowych festiwali muzycznych Kijowskie Letnie Wieczory Muzyczne i Wirtuozi Planety, analizuje cechy ruchu konkursowo-festiwalowego na Ukrainie i dowodzi znaczenia tych festiwali na kształtowanie się środowiska artystycznego Kijowa⁴. Zubienko rozważa pozytywne i negatywne cechy współczesnych festiwali, śledzi ich rozwój historyczny oraz podejmuje próbę uchwycenia struktury organizacyjnej festiwalu jako całości i jego głównych elementów. Uwaga badacza w znacznym stopniu skupia się na społecznej roli współczesnego ruchu festiwalowego⁵. Tołubko podkreśla specyfikę pracy reżysera–producenta masowych festiwali

¹ Iryna Bermes, „Orhanizacijni zasady muzycznoho festywalnoho ruchu w Ukraini”, *Kulturolohična dumka* 8 (2015), s. 150–155; Serhii Wytkalów, „Festyval'nyy rukh yak kul'turnyy fenomen suchasnosti: analiz rehional'noho vektoru”, *Kul'tura Ukrainy. Series Cultural Studies* 52 (2016), s. 182–190; Serhii Wołkow, Muzychni festyvali-konkursy yak perspektyva kul'turnoi i vzaiemodii v hlobalizovanomu svi”i”, *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 'Ukraine – Poland: Dialogue of Cultures'*, Kyiv 2018, s. 63–65; Ol'ha Churkova, „Iwan Karabyts' – fundator mizhnarodnoho festywalu Kyiv Muzyk Fest”, *Ukrains'ke muzykoznavstvo* 37 (2011), s. 432–445; Denys Zubenko, „Rozvytok festyval'noho ruhu v suchasni Ukraini, *Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiya. Sociolohiya. Pravo*, 4 (2011) nr 12, s. 110–114; Wołodymir Tołubko, „Muzychnyi festyval u suchasnomu sotsio-kul'turnomu konteksti: aktual'ni pyttannia rehzhysury”, *Kul'tura i suchasnist'* (2013), s. 142–148; Kostiantyn Dawydows'kyj, *Tvorcha diial'nist' Kyivs'koho instytutu muzyky imeni R.M. Gliera u formuvanni kul'turno-mystets'koho seredovyschcha Kyieva (1991–2010)*, Kijów, Narodowa Akademia Zarządzania Kulturą i Sztuką 2012 (dysertacja doktorska); Tetiana Zinska, *Muzychno-vykonavs'ke mystetstvo v sotsiokul'turnomu prostori Ukrainy kintsia XX – pochatku XXI stolit'*, Kijów, Narodowa Akademia Zarządzania Kulturą i Sztuką 2011 (dysertacja doktorska); Maria Puchlanko, *Konkurs muzykantiv-vykonavtsiv yak fenomen suchasnoho kul'turnoho prostoru*, Kijów, Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna 2014 (dysertacja doktorska).

² S. Wytkalów, op. cit.

³ S. Wołkow, op. cit., s. 64.

⁴ K. Dawydows'kyj, op. cit.

⁵ D. Zubienko, op. cit.

Il. 1. Iwan Karabyć. Zdjęcie z artykułu Oleny Berehowej „Iwan Karabyts widomy i newidomy”, *Muzyka online*, <https://mus.art.co.ua/ivan-karabyts-vidomyy-i-nevidomyy/>, 15 I 2020

muzycznych, zwraca uwagę na tradycyjne i nowatorskie podejście do tworzenia wydarzeń muzycznych, odnosi się ogólnie do problemów reżyserowania festiwalu muzycznych na współczesnej scenie⁶.

Po przeanalizowaniu najnowszych publikacji poświęconych problematyce festiwalu muzycznych można dojść do wniosku, że pierwszy ukraiński międzynarodowy Kijowski Festiwal Muzyczny – najważniejsze w ciągu ostatnich trzydziestu lat wydarzenie prezentujące współczesną twórczość kompozytorską i wykonawstwo muzyczne na Ukrainie – nie doczekał się wystarczającego opracowania w literaturze muzykologicznej. Celem niniejszego artykułu jest opisanie wzajemnych relacji ukraińskiej i polskiej kultury muzycznej w ramach międzynarodowego Kijowskiego Festiwalu Muzycznego.

Pomysłodawcą Kijowskiego Festiwalu Muzycznego był ukraiński kompozytor, dyrygent, pedagog, działacz muzyczny i społeczny, Iwan Karabyć (1945–2002), który w latach 1990–2001 pełnił funkcję jego dyrektora muzycznego. Jego

⁶ W. Tołubko, op. cit.

oryginalna twórczość kompozytorska na wiele sposobów wpłynęła na oblicze współczesnej muzyki ukraińskiej lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Tworzył w różnych gatunkach muzycznych; napisał trzy symfonie, dwa oratoria, dwa koncerty fortepianowe, trzy koncerty na orkiestrę, ponadto dzieła wokально-symfoniczne, cykle wokalne, piosenki popularne, muzykę do filmów i spektakli teatralnych. Ważna była dla niego działalność na rzecz promocji Ukrainy w świecie. Był przewodniczącym zarządu Fundacji Muzycznej Ukrainy, wiceprzewodniczącym zarządu Związku Kompozytorów Ukrainy, dyrektorem artystycznym zespołu solistów Kyivska Camerata oraz – jak wspomniano – dyrektorem artystycznym międzynarodowego Kijowskiego Festiwalu Muzycznego. Ale bez względu na to, jakie stanowiska zajmował, Karabyć zawsze marzył, aby cały świat dowiedział się o Ukrainie, jej tradycjach, kulturze i potencjale twórczym. Inicjując międzynarodowy festiwal muzyczny na Ukrainie, głęboko wierzył, że ukraińska kultura muzyczna zasługuje na jak najszerzą integrację z międzynarodowym środowiskiem muzycznym⁷. Przez wszystkie lata istnienia Kijowskiego Festiwalu Muzycznego brali w nim udział muzycy ze wszystkich kontynentów. Najliczniej pojawiali się reprezentanci takich krajów, jak: Austria, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Kanada, Stany Zjednoczone, Izrael, Węgry, Estonia, Finlandia, Dania, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Belgia, Włochy, Rosja, Bułgaria, Polska, Serbia, Macedonia, Czechy, Słowacja, Australia, Chiny, Japonia itd.

Polska zaczęła prezentować swoją muzykę na festiwalu od jego drugiej edycji, w 1991 roku. Ukraina stała się wtedy niepodległym państwem. Należy zauważyć, że obecność Polski na festiwalu w Kijowie rozpoczęła się programem koncertowym złożonym z utworów kompozytorów polskich i amerykańskich w wykonaniu polskich muzyków. Był to koncert kameralny 7 X 1991 r., w Domu Naukowców, w którym, obok utworów George’a Crumba i innych współczesnych kompozytorów amerykańskich, znalazła się muzyka twórców polskich: Konstantego Regameya (1907–1982), Bogusława Schaeffera (1929–2019), a także przedstawiciele młodszego pokolenia: Andrzeja Krzanowskiego (1951–1990) i Mieczysława Litwińskiego (ur. 1955). Wykonawcami byli Polacy: kompozytor i śpiewak Mieczysław Litwiński, Marek Chołoniewski (syntezator, fortepian), Kazimierz Pyzik (wiolonczela, kontrabas) i Mariusz Czarnecki (perkusja). Miała z nimi wystąpić wokalistka, Olga Szwajgier, ale nie mogła przybyć na festiwal. Dowiadujemy się o tym z artykułu ukraińskiej muzykolożki Marii Zahajkewycz⁸. Z kolei w koncercie symfonicznym 8 X 1991 r.

⁷ Iwan Karabyts', „Kyiv Muzyk Fest: dosiahnennia i problem”, w: *Mizhnarodnyi muzychnyi festival „Kyiv Muzyk Fest” (1990–1999): Materialy presy, fotodokumenty, prohramy*, Kyiv 1999, s. 6–7.

⁸ Mariia Zahajkewycz, „Muzyka i svit”, *Muzyka* [ukraińskie czasopismo] 6 (1991), s. 2–4.

w wykonaniu orkiestry symfonicznej Kijowskiego Dziecięcego Teatru Muzycznego pod batutą Ihora Pałkina zaprezentowano utwór *Między* (1991) mieszkającego w Polsce kompozytora i dyrygenta pochodzenia ukraińskiego, Romana Rewakowicza. On sam był gościem honorowym festiwalu Rewakowicz i od tego czasu jego kontakty z Ukrainą są regularne (Rewakowicz regularnie promuje też muzykę ukraińską w Polsce). Niestety, nie udało się znaleźć ani jednej recenzji pierwszych koncertów Kijowskiego Festiwalu Muzycznego z udziałem polskich kompozytorów i wykonawców. W związku z tym należy podkreślić ewolucję procesu relacjonowania wydarzeń festiwalu w środkach masowego przekazu.

O pierwszym festiwalu w 1990 r. w ogóle nie pisano w prasie. W zestawieniu materiałów prasowych, dokumentów fotograficznych i programów z pierwszychdziesięciu lat istnienia festiwalu⁹, które stały się prawdziwym odbiciem życia muzycznego Ukrainy w ostatniej dekadzie XX wieku i nieocenionym źródłem do przygotowania niniejszego artykułu, nie ma zapowiedzi, artykułu ani eseju analitycznego o festiwalu w 1990 roku. Rok później w najstarszym profesjonalnym magazynie muzykologicznym Ukrainy, czasopiśmie *Muzyka*, ukazały się już dwa materiały (wywiady z kompozytorami Jewhenem Stankowyczem, Iwanem Karabyciem, Łesią Dyczko¹⁰ oraz wspomniany już artykuł przeglądowo-analityczny Marii Zahajkewycz). A począwszy od trzeciego festiwalu w 1992 r., jego dyrektor Iwan Karabyć, zdając sobie sprawę z ważnej roli prasy w relacjonowaniu i przekazywaniu szerokiej publiczności wydarzeń festiwalu, powołał biuro prasowe kierowane przez muzykolożkę i chórmistrzynię, absolwentkę historii sztuki, Galinę Stepanczenko. W zespole prasowym znaleźli się jej koledzy: Iryna Sikorska, Jurij Czekan, Bohdan Siuta i Swietłana Mowczan, a także młodzi muzykolodzy, studenci wydziału historyczno-teoretycznego Konserwatorium Kijowskiego im. Piotra Czajkowskiego (od 1995 przemianowanego na Narodową Akademię Muzyczną Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego). W związku z tym, w 1992 r. pojawiła się spora liczba artykułów publikowanych w prasie ukraińskiej i anglojęzycznej (ukraińskie czasopismo *Muzyka*, gazety *Kultura i Zhyttia*, *Chreszczatyk*, *Weczirnij Kijów*, *Mołodaja Gwardija*, *Rada*, *Muzikalno obozrenie*, *Tygodnik Ukraiński*, *Wiadomości z Ukrainy* itp.); było ich dwanaście, a w kolejnych latach liczba to wzrastała w postępie arytmetycznym. Co więcej, nie były to tytuły mało znaczące. Jak zauważa Gurkowa,

⁹ *Mizhnarodnyi muzychnyi festival „Kyiv Muzyk Fest” (1990–1999): Materialy presy, fotodokumenty, prohramy*, red. Marianna Kopytsya, Galina Stepanczenko, Kyiv 1999.

¹⁰ Jarosław Hordijczuk, „Pershyi mizhnarodnyi”, *Muzyka* [ukraińskie czasopismo] 1 (1991), s. 6–8.

pomimo jasnej organizacji pracy z prasą, nikt z piszących o festiwalu nie odczuwał żadnej presji. Można było pisać w dowolny sposób, dopuszczano nawet krytykę wydarzeń festiwalowych, interpretacje wykonawcze utworów czy organizację programów koncertowych. Wszystko to przyczyniło się do stworzenia obiektywnego obrazu festiwalu jako jasnego, różnorodnego wydarzenia twórczego¹¹.

Na trzecim Kijowskim Festiwalu Muzycznym w 1992 r. Polska zaprezentowała się znakomicie, głównie dzięki udziałowi w zorganizowanym wówczas konkursie kompozytorskim warszawskiego twórcy, Zbigniewa Bagińskiego (ur. 1949), wykładowcy kompozycji w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Był to międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach festiwalu, a zainicjowany przez Amerykanów pochodzenia ukraińskiego, wydawców i mecenasów Iwanę i Mariana Koców. Uczestników konkursu poproszono o napisanie prac na temat Wielkiego głodu na Ukrainie w latach 1932–1933, gdyż właśnie wtedy obchodzono sześćdziesiątą rocznicę tragicznych wydarzeń. Pierwsza tura konkursu była anonimowa, nadesłane prace oceniało ukraińskie jury pod przewodnictwem odeskiego kompozytora Ołeksandra Krasotowa. W drugiej turze skład jury był międzynarodowy, w jego skład weszli: Teodor Kuchar (Australia), Walter Zimmerman (Niemcy), Olgierd Pisarenko (Polska), Lovell Lieberman (USA), Myrosław Skoryk (Ukraina). Spośród dwudziestu prac zgłoszonych do I etapu do finału wybrano sześć, w tym pracę *Threnody* Zbigniewa Bagińskiego. Prasa festiwalowa zauważyła, że choć temat konkursu determinował emocjonalny aspekt prac uczestników, jednak realizacje różniły się od siebie. Według obserwacji Czekana,

Zbigniew Bagiński zbudował kompozycję na przeciwstawieniu chóru a cappella (odcinki skrajne) i orkiestry (część środkowa). Modlitwa do tekstu łacińskiego – smutna, głęboka – została skontrastowana z intensywnym emocjonalnie brzmieniem orkiestry, nie pozbawionym efektów dźwiękowych¹².

Mowczan zwróciła uwagę na takie walory twórczości Bagińskiego, jak profesjonalizm, solidność, silne związki z tradycją¹³, a Stepanczenko zauważyła, że kompozycja ta jest interesująca ze względu na „dźwiękowe odkrycia, wykorzystanie polifonii chóru i orkiestry, co niewątpliwie wzmocniło emocjonalne wrażenie”¹⁴. Decyzją jury praca Bagińskiego otrzymała ostatecznie III nagrodę. Należy również podkreślić znaczenie udziału w jury konkursu

¹¹ O. Churkowa, „Iwan Karabyts”, op. cit.

¹² Juri Czekan, „Trahichni akordy festywalu”, *Vechirni Kyiv* (1992) z 23 X.

¹³ Switłana Mojczan, „Kiev Music Fest’92”, *Muzikalno obozrenie* 84 (1992) z 23 XII.

¹⁴ Galina Stepanczenko, „Luna zakliuchnoho akordu”, *Rada* 40 (1992) z 30 X.

kompozytorskiego Olgierda Pisarenko – dyrektora międzynarodowego festiwalu muzycznego „Warszawska Jesień”, z wykształcenia muzykologa i krytyka muzycznego. Nawiązane wówczas kontakty między dwoma największymi festiwalami muzyki współczesnej Ukrainy i Polski stały się impulsem do aktywizacji ukraińsko-polskiej współpracy kulturalnej.

Trzeba zauważyć, że relacje polskich muzyków z Kijowskim Festiwalem Muzycznym nie zawsze rozwijały się tak dynamicznie jak na początku, zdarzały się zarówno przykre porażki, jak i okresy ciszy. Tak więc w latach 1994, 1998 i 2021 Polska w ogóle nie uczestniczyła w festiwalu; w latach 1995, 1996, 1999, 2000, 2002–2004, 2008, 2010–2012, 2016, 2020 były to pojedyncze (od jednego do trzech) wykonania poszczególnych utworów współczesnych polskich kompozytorów na koncertach kameralnych, chóralnych lub symfonicznych. Oczywiście, nie sposób tutaj ująć wszystkich polskich kompozytorów i wykonawców, którzy uczestniczyli w festiwalu przez ponad trzydzieści lat jego istnienia. Skupmy się zatem na najbardziej reprezentatywnych wydarzeniach, które były relacjonowane w prasie ukraińskiej i najlepiej ukazują potencjał polsko-ukraińskiej wymiany kulturowej.

ROK 1997

Polska muzyka symfoniczna została prezentowana na jednym z koncertów tematycznych w ramach festiwalu. Odbył się on 3 X 1997 roku. Należy podkreślić, że w tym roku brakowało funduszy na przyjazd znanych kompozytorów zagranicznych. „Przez to straciło sens to, co najważniejsze w idei «Muzyka Ukrainy w kontekście światowym»” – napisała muzykolog Iryna Sikorska w jednym z esejów o festiwalu¹⁵. Organizatorzy starali się jednak zniwelować tę lukę, zapraszając wysokiej klasy wykonawców. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Narodowej Ukrainy dyrygował polski dyrygent, Janusz Powolny. Pod jego batutą orkiestra wykonała program złożony z reprezentatywnych dzieł muzyki polskiej XIX i XX wieku: Karola Szymanowskiego (*Etiuda b-moll* op. 4 w aranżacji na orkiestrę Grzegorza Fitelberga oraz *II Koncert skrzypcowy* op. 61, solista – Herman Safonow) i Mieczysława Karłowicza (poemat symfoniczny *Odwieczne pieśni*). Ostatni utwór napisany przez kompozytora, jak słusznie zauważył Łapiński: „...klasyka muzyki polskiej prawie nam nieznanego.... Ten rzadki w swej czystości i szczerości, prawdziwie romantyczny poemat przypominał te odległe czasy, kiedy muzyka symfoniczna była bardzo popularna”¹⁶.

¹⁵ Iryna Sikorska, „Kyiv Music Fest’97: muzyka Ukrainy bula, ale maizhe bez svitovoho kontekstu”, *Vechirniy Kyiv* (1997) z dn. 9 X.

¹⁶ Ihor Łapinskiy, „Ne dla nih - dla hołowy”, *Pravda Ukrainy* (1997) z 4 XI.

ROK 2001

Odbyło się kilka koncertów z utworami polskich kompozytorów: w jednym z koncertów chóralnych w wykonaniu Czernichowskiego Chóru Kameralnego im. Dymitra Bortniańskiego zabrzmiało dzieło *Miserere* Józefa Świdra, a na koncercie kameralnym został wykonany eksperymentalny utwór *Proietto* Bogusława Schaeffera na saksofon i taśmę magnetofonową (solista – Mykoła Greczug, Lwów). Jednak punktem kulminacyjnym był monograficzny koncert muzyki fortepianowej „Z biblioteki nutowej Borysa Latoszyńskiego”, który odbył się 30 IX 2001 r. w Domu Naukowców. Ukraińskiej publiczności zaprezentowano twórczość współczesnych Latoszyńskiemu polskich kompozytorów awangardowych lat dwudziestych XX w. (związanych ze Lwowem): Józefa Kofflera (*Sonatina* op. 12, *Wariacje* op. 23, *Musique de ballet* op. 7) oraz Tadeusza Zygryda Kasserna (*Preludium politonalne*) w wykonaniu asystentów Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego: Natalii Fedusiw i Ihora Sawczuka. Kierowniczką artystyczną projektu została znana ukraińska pianistka, profesorka wydziału zespołów kameralnych Akademii, potomkini rodziny wybitnego ukraińskiego kompozytora Borysa Latoszyńskiego i wieloletnia opiekunka jego mieszkania-muzeum, Ija Carewich. Błyskotliwe wykonanie utworów mało znanych słuchaczom ukraińskim oraz szeroki rezonans koncertu przyczyniły się do naukowego zainteresowania muzykologów ukraińskich twórczością polskich kompozytorów modernistycznych, co urzeczywistniło się w szczególności w pracy doktorskiej Ihora Sawczuka *Ekzystencjalne motywy światopoglądu modernistycznego Mistrza (na materiale muzyki kameralnej lat dwudziestych XX wieku)*¹⁷.

ROK 2005

Był to jeden z najbardziej owocnych festiwali jeśli chodzi o prezentację polskich kompozytorów – w ramach festiwalu odbyło się aż siedem koncertów wypełnionych ich muzyką. Szczególnie trzeba wspomnieć o jednym z koncertów kameralnych, podczas którego *Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian* (1987) Romualda Twardowskiego wykonali ukraińscy muzycy: Nina Siwaczenko (skrzypce), Julia Biłousowa (wiolonczela) i Tetiana Andrijewska (fortepian), oraz o koncercie chóralnym, na którym chór ukraińskiego radia wykonał jego kompozycję *Alleluja*. Warto dodać, że utwór ten był wykonywany na kijowskim festiwalu przez różne chóry aż trzykrotnie: w 1999, 2005 i 2009 roku. W ogóle muzyka chóralna Romualda Twardowskiego jest często wykorzystywana przez ukraińskie zespoły chóral-

¹⁷ Ihor Sawczuk, *Ekzystentsiini motyvy svitobachennia modernists'koho Maistra (na materialii kamernoi muzyky 20-ho stolittia)*, niepublikowana dysertacja doktorska, Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna w Kijowie 2005.

ne, więc z programów Kijowskiego Festiwalu Muzycznego słuchacze ukraińscy znają takie jego utwory jak *Błogosław moją duszę*, *Panie*, *Liturgię Kijowską*, *Chwalcie Imię Pana*, i inne dzieła. W 2005 r. w programie festiwalu znalazła się także muzyka najważniejszych twórców polskich XX w., m.in. Witolda Lutosławskiego. Jego *Wariacja Sacherowska* na wiolonczelę solo (1975) wykonał Zoltan Almashi, *Inwencję* na fortepian (1968) publiczność usłyszała w interpretacji Jewhena Gromowa. Lutosławski należy zresztą do najczęściej wykonywanych kompozytorów na kijowskim festiwalu. Wśród innych jego utworów, które włączono w różnych latach do programów festiwalu, można wymienić *Preludia Taneczne* na klarnet i fortepian, *Partitę* na skrzypce i fortepian oraz *Pięć melodii ludowych* (z których ostatnia była najbardziej ulubionym utworem w repertuarze legendarnej orkiestry kameralnej Lik Domer z Doniecka, prowadzonej przez Walerego Iwko).

Polska muzyka symfoniczna została zaprezentowana w 2005 r. na dwóch koncertach: w pierwszym z nich *Koncert fortepianowy e-moll* op. 11 Fryderyka Chopina wykonał japoński pianista Jun Matsuoka oraz Państwowy (obecnie Narodowy) zespół kameralny Kijowscy Soliści (dyrektor artystyczny i dyrygent – Bogodar Kotorowicz), w drugim zaś zabrzmiały – utwory symfoniczne współczesnych polskich kompozytorów: *Music for Heaven* na smyczki (2005) Pawła Sidora w wykonaniu orkiestry symfonicznej Narodowego Radia Ukrainy (dyrygent – Wiktoria Żadko, solista – Ołeksandr Bożik, skrzypce) oraz *Fin de siècle* (1993, prawykonanie w Kijowie) Stanisława Krupowicza. Najgłośniejszymi wydarzeniami festiwalu w 2005 były kursy mistrzowskie prowadzone przez Bogusława Schaeffera oraz jego autorski koncert w Teatrze na Podole, na którym zaprezentowano teatralizowane kompozycje muzyczne i elektroniczne w wykonaniu autora (fortepian, syntezytor), Marka Chołoniewskiego (media elektroniczne) oraz zespołu nowej muzyki Cluster ze Lwowa. Jak pisała Olena Żukowa, „cały spektakl wyglądał fantasmagorycznie: efekty świetlne wprowadzały publiczność w nirwanę. Aktorzy dyskretnie włączyli się w akcję, a niewielkie rozmiary sali Teatru Podol sprawiły, że wydarzenia sceniczne przeplatały się z prawdziwym życiem... Po koncercie pozostawiono miłe i zaskakujące wrażenie: albo czary lub mistyfikacja”¹⁸.

ROK 2007

Wśród wydarzeń tego roku na uwagę zasługują dwa koncerty poświęcone twórczości wybitnych postaci polskiego świata muzyki urodzonych na Ukrainie. Pierwszym był koncert symfoniczny z okazji setnej rocznicy urodzin Konstantego Regameya, który odbył się 2 X 2007 r. w Filharmonii Narodowej Ukrainy. Jak

¹⁸ Olena Żukowa, „Povolittia Kyiv Music Fest'u”, *Den'* (2005) z 12 X.

wiadomo, Konstanty Regamey urodził się 28 I 1907 roku w Kijowie i tu spędził pierwszą dekadę życia. Jego ojciec Konstanty Kazimierz Regamey i matka Lydia Slavitch byli nauczycielami muzyki i właścicielami prywatnej szkoły muzycznej w Kijowie. Wiadomo też, że Konstanty Regamey syn pobierał lekcje kompozycji u Reinholda Glière'a, pierwszego dyrektora Konserwatorium Kijowskiego. Dalsze losy Regameya związane były z Polską i Szwajcarią. Program koncertu z okazji setnych urodzin kompozytora przygotowali goście Kijowskiego Festiwalu Muzycznego z zachodnich regionów Ukrainy – Chór Kameralny Cantus (Użhorod) i Miejska Orkiestra Kameralna Leopoldis (Lwów). Wykonane zostały następujące utwory: kantata na chór, baryton, organy i orkiestrę symfoniczną *Wizja proroka Daniela* (soliści – Robert Koller, baryton, Szwajcaria i Petro Dogwan, organy) oraz dzieło szwajcarskiego kompozytora Jeana Ballisata, dedykowane kompozytorowi, *Intermezzo* – w hołdzie Konstantemu Regameyowi na orkiestrę kameralną. Koncert odbył się przy wsparciu krakowskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Drugi koncert tematyczny 4 X 2005 r. związany był ze 125. rocznicą urodzin Karola Szymanowskiego, który przyszedł na świat 3 X 1882 r. w podkijowskiej Tymoszówce. Szymanowski od początku był jednym z najczęściej wykonywanych kompozytorów na Kijowskim Festiwalu Muzycznym. Na jubileuszowym koncercie zabrzmiał jego *II Kwartet smyczkowy* oraz kwartety Ravela, Skoryka i Słowińskiego w wykonaniu Kwartetu Wilanów. Zespół ten miał dać dwa koncerty na Kijowskim Festiwalu Muzycznym w 1993 r., ale z pewnych względów (najprawdopodobniej finansowych) nie mógł ostatecznie uczestniczyć wówczas w festiwalu. Po wielu latach zatem, dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Instytutu Polskiego w Kijowie, Kwartet Wilanów zaprezentował się wreszcie kijowskiej publiczności.

ROK 2013

W jednym z dwóch polskich wydarzeń tego festiwalu – wieczorze polskiej muzyki chóralnej w wykonaniu czołowego ukraińskiego zespołu chóralnego – zasłużonej Chóralnej Kapeli Akademickiej Dumka (dyrygent – Roman Rewakowicz) zaproponowano słuchaczom obszerną panoramę polskiej muzyki chóralnej XX wieku. Według Olgi Kuszniuruk,

festiwal pokazał postęp w wykonawstwie chóralnym na Ukrainie – na przykład kapela Dumka z solowym koncertem muzyki polskiej a cappella pokazała subtelne wycucie złożonego stylu, wykonując kompozycje awangardowe: Krzysztofa Pendereckiego, Bartosza Kowalskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Juliusza Łuciuka, Andrzeja Nikodemowicza¹⁹.

¹⁹ Olga Kuszniuruk, „Tradytsii ta obraz Kobzaria yak nadykhaiuchy obereh”, *Den'* (2013) z 18 X.

Ważnym z punktu widzenia prezentacji współczesnej polskiej kultury muzycznej na Ukrainie było włączenie do programu koncertu finałowego utworu Jerzego Kornowicza *Spiętrzenia* na orkiestrę symfoniczną. Utwór ten, wykonany przez Narodową Zasłużoną Akademicką Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy pod dyrekcją Wołodymyra Sirenko, zademonstrował „najnowszy wymiar artystycznego odkrycia”, a jego „autor, opierając się na zawilej dramaturgii barwowej, zdołał przykuć uwagę słuchaczy od pierwszego do ostatniego impulsu dźwiękowego”²⁰.

ROK 2015

O odbyły się dwa koncerty tematyczne. W projekcie koncertowym „Muzyczne dialogi: Ukraina–Polska” 1 X 2015 w Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego wykonano utwory fortepianowe Zygmunta Krauzego oraz I i III sonatę Wałentyna Sylwestrowa, w wykonaniu pianisty Witalija Kijanicy. A 4 X 2015 r. w sali koncertowej Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie odbył się koncert „Polska szkoła kompozytorów okresu powojennego” z wprowadzeniem Krzysztofa Moraczewskiego, filozofa i kulturoznawcy, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukraiński zespół instrumentalny Sed Contra wykonał utwory Pawła Szymańskiego, Hanny Kulenty, Pawła Mykietyna, Dariusza Przybylskiego i Ignacego Zalewskiego.

ROK 2017

Rok ten był kulminacją stosunków ukraińsko-polskich na „Kijowskim Festiwalu Muzycznym”. Każda z czterech tematycznych polskich imprez festiwalu była na swój sposób wyjątkowa. 1 X 2017, w Międzynarodowy Dzień Muzyki, w katedrze wystąpił chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses (dyrektor artystyczny – Wiktor Bramski, dyrygent – Anna Bramska), który przyjechał na festiwal z Płocka. Koncert był możliwy dzięki honorowemu patronatowi polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Kultury Ukrainy. Wieczorem tego samego dnia odbył się wielki koncert muzyki wokalnie-symfonicznej „Salve, Polonia” złożony z dzieł Stanisława Moniuszki i Wojciecha Kilara w wykonaniu wspomnianego już chóru z Płocka, „chóru Chłopców i Młodzieńców Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Czajkowskiego oraz Orkiestry Symfonicznej Ukraińskiego Radia pod dyrekcją Wołodymyra Szejki. Uwagę publiczności zwrócił także koncert polskiej muzyki elektronicznej „Imaginary Landscape” 5 X 2017 r. w wykonaniu elek-

²⁰ Ibid.

troakustycznego tria komputerowego Laptop Ensemble w składzie: Stanisław Krupowicz, Marcin Bortnowski, Marcin Rupociński. Podstawą koncepcji wykonywania działań tego zespołu jest praca z dźwiękiem i jego właściwościami akustycznymi przy pomocy specjalnych programów komputerowych. Jak zauważył Ołeksandr Korczew, ten festiwalowy koncert

pozwoił poczuć, jak elektroniczna, komputerowa muzyka XX–XXI wieku za pomocą technologii cyfrowych interpretuje zjawiska dźwięku w nowy sposób, uwalniając jego właściwości barwowe i wysokościowe z akustycznych ram, umożliwia łączenie różnych osiągnięć fonicznych przeszłości w jeden dźwięk w ramach jednej kompozycji²¹.

A ostatnim akcentem ukraińsko-polskiego dialogu kulturowego na festiwalu w 2017 r. było symfoniczne dzieło Stanisława Krupowicza *Stonehenge*, napisane specjalnie na festiwal – nie na zamówienie, ale jako przyjacielski prezent – który został wykonany na koncercie finałowym przez Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy pod dyrekcją Wiktora Jampolskiego (Stany Zjednoczone). Wrażenia muzykologów ukraińskich, którzy pisali recenzje wykonania tego utworu, są zbieżne. Według Tamary Newinczanej, w utworze Krupowicza:

dźwięk i cisza, archaiczny mistycyzm oraz wewnątrz wypełniona i poruszająca statyka. Uznano, że kompozytor, który jest równie swobodny w orkiestrowej, jak i najnowocześniejszej muzyce elektronicznej, powinien mieć punkty styczności między tymi sferami dźwiękowymi i wizualnymi²².

Olga Kizłowa zaś pisała:

Wielki tajemniczy postęp perkusji został zastąpiony ogromnymi kontrastami dynamicznymi w duchu stochastyczno-pointylistycznym. Burzliwy nurt zakończył się topniejącym niezwykle delikatnym pianissimo strun i dzwonek i rozplynął w głębokiej ciszy zamrażającej sali²³.

ROK 2018

Rok ten wyróżniał się tym, że europejska i światowa opinia publiczna obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości Ukrainy i Polski. To bez-

²¹ Ołeksandr Korczew, „Kyiv Music Fest i Musica humana [?]”, *Muzyka* (2017), <http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-musica-humana/>, dostęp 3 VII 2018.

²² Tamara Newinczana, „Kyjiv Muzyk Fest-2017: storinkamy symfonicznoho romanu”, *Muzyka* (2017) z dn. 27 XII, <http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-storinkamy-symfonicznoho-romanu/>, dostęp 20 IX 2022.

²³ Olga Kizłowa, „Vsevydiache Oko: festyval'ni variatsii ukraïns'koiï akademichnoiï muzyky”, *Den'* (2017) z 21 X.

 Міністерство культури України
 Національна спілка композиторів України
 Національна музична академія України імені Петра Чайковського
 Національна академія мистецтва України
 ДП «Державна театрально-оперна асоціація»

КИЇВ
МУЗИК
ФЕСТ-2018
 XXIX міжнародний фестиваль
КОНЦЕРТ-ВІДКРИТТЯ

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України
 Художній керівник і головний диригент – Володимир Сіренко

Національна заслужена академічна капела України «Думка»
 Художній керівник і головний диригент – Євген Савчук

Хорова капела хлопчиків та юнаків «Дзвіночок»
 Художній керівник – Рубен Толмачов

Диригенти:
КШИШТОФ ПЕНДЕРЕЦЬКИЙ /Польща/
РОМАН РЕВАКОВИЧ /Польща/

Солісти:
Оксана Литвиненко /віолончель/
Івона Госса /сопрано, Польща/
Кароліна Сікора /сопрано, Польща/
Анна Любанська /меццо-сопрано, Польща/
Адам Здуніковський /тенор, Польща/
Роберт Єзерський /бас, Польща/

За сприяння

29 ВЕРЕСНЯ
19:00

Колонний зал імені М.В. Лисенка
 Національної філармонії України
 (Володимирський узвіз, 2)

У програмі:

Богдана Фроляк
 «Пісні зірок»
 для симфонічного оркестру*

Ігор Щербаків
 Концерт для віолончелі
 з оркестром**

Кшиштоф Пендерецький
 «Credo» для солістів,
 дитячого та мішаного хорів
 і симфонічного оркестру

*Київська прем'єра
 **Світова прем'єра

Вхід за запрошеннями

Інформаційна підтримка

 www.facebook.com/KyivMusicFest/

академія

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ УКРАЇНИ

ДП «ДЕРЖАВНА ТЕАТРАЛЬНО-ОПЕРНА АСОЦІАЦІЯ»

ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ КИЇВ

ФУНДАЦІЯ ПРО ПЛОЩА ІВІА

PLASTICS Україна

II. 2. Plakat koncertu inauguracyjnego XXVIII Kijowskiego Festiwalu Muzycznego

precedensowe wydarzenie społeczno-polityczne zdeterminowało koncepcję koncertu inauguracyjnego festiwalu 29 IX 2018 r., w którym wzięli udział ukraińscy i polscy wykonawcy i kompozytorzy. Zostało wykonane wielkie dzieło wokally-symfoniczne Krzysztofa Pendereckiego *Credo* na pięciu solistów, chóry dziecięce i mieszane oraz orkiestrę symfoniczną (1997–1998). Występował międzynarodowy skład: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy, Narodowa Akademicka Kapela Chóralna Ukrainy Dumka, chór chłopięco-młodzieżowy Dzvinochok oraz wokaliści z Polski: Iwona Hossa (sopran), Karolina Sikora (sopran), Anna Lubańska (mezzosopran), Adam Zdunikowski (tenor) i Robert Jezierski (bas). Za pulpitem dyrygenckim stanął sam kompozytor. Był to jego ostatni publiczny występ na Ukrainie.

W programie koncertu znalazły się także utwory symfoniczne Ihora Szczerbakowa i Bogdany Froliak w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy (dyrygent – Roman Rewakowicz). Projekt nazwano „Muzyka Niepodległości”, a jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu kierowanej przez Romana Rewakowicza fundacji „Pro Musica Viva”, oraz Instytutu Adama Mickiewicza z Warszawy.

ROK 2019

Rok ten okazał się owocny dla rozwoju kontaktów między ukraińskimi i polskimi kompozytorami i wykonawcami, a także przyczynił się do poszerzenia współpracy z przedstawicielami innych rodzajów sztuk. Dn. 29 IX 2019 w Budynku Nagrań Radia Ukraińskiego odbyło się wydarzenie „Muzyka świata filmowego Krzysztofa Zanussiego”. Składało się ono z dwóch części: w pierwszej zaprezentowano fragmenty filmów dokumentalnych Zanussiego o polskich kompozytorach Pendereckim (1968), Lutosławskim (1990) i Kilarze (1991), w drugiej natomiast zabrzmiała muzyka filmowa Wojciecha Kilara w wykonaniu symfonicznej Ukraińskiej Orkiestry Radiowej (dyrektor artystyczny i główny dyrygent – Wołodymyr Szejko). Wydarzenie odbyło się przy wsparciu kilku instytucji: Instytutu Polskiego w Kijowie, Krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego. A 30 IX 2019 r. w sali koncertowej kijowskiego oddziału Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy odbyło się spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

Na festiwalu po raz pierwszy zaprezentowano wówczas także polską sztukę współczesną: 2 X 2019 r. w Instytucie Sztuki Współczesnej Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy odbył się wernisaż wystawy audiowizualnej *Ręcznie robiona szatnia*, w której wzięła udział artystka Patrycja Piwosz (wydarzenie odbyło się przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu).

Programy koncertów festiwalu w 2019 r. zachwycały różnorodnością nazwisk i dzieł polskich kompozytorów XX wieku (Penderecki, Lutosławski, Serocki), przedstawiciele średniego i młodszego pokolenia (Stanisław Krupowicz, Zbigniew Kozub, Mikołaj Górecki, Marcel Chyrzyński, Paweł Mykietyn, Marcin Rupociński, Monika Kędziora). Reprezentatywna była również grupa polskich artystów: dyrygent Roman Rewakowicz, pianistka Martyna Kułakowska, śpiewaczka Magdalena Szostak (sopran), Trio Śląskie – Joanna Domańska (fortepian), Roman Widaszek (klarnet) i Tadeusz Tomaszewski (róg), kompozytorzy: Stanisław Krupowicz i Marcin Rupociński jako wykonawcy na komputerach.

KYIV MUSIC FEST

Міністерство культури, молоді та спорту України
Національна спілка композиторів України
Національна академія України
імені Петра Чайковського
Національна академія мистецтв України

За сприяння
Польського інституту
в Києві, Krakow Film
Music Festival, Krakowskie
Biuro Festiwalowe

29 вересня 18:00

**Велика концертна студія
Будинку звукозапису
Українського радіо**
(вул. 11. Гетьманівського, 5а)

Вхід вільний

**МУЗИКА КІНОСВІТУ
КШИШТОФА ЗАНУССІ**

I Перегляд фрагмента документальних фільмів Кшиштофа Зануссі про польських композиторів

Кшиштофа Пендерецького (н. 1933)
«Музыкал Репетитор» (1968)

Вітольда Лютославського (1913-1994)
«Witold Lutoslawski in conversation with Krzysztof Zanussi» (1990)

Войцеха Кіллера (1932-2013)
«Войцех і Філіпп»

II Концерт Кшиштофа Зануссі (Польща) проєктує композитору **Войцеха Кіллера**

Заступник академічного дирижера оркестру українського радіо,
Харківський історичний і камерний диригент **Володимир Шейко**

KyivMusicFest XXX МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Logos: Kyiv Music Fest, kbf, UA: Radio, Music Review, Gazeta.ua, etc.

Il. 3. Plakat XXIX Kijowskiego Festiwalu Muzycznego „Muzyka świata filmowego Krzysztofa Zanussiego”

ROK 2022

Mimo trudnej sytuacji społeczno-politycznej związanej z rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę, festiwal się odbył, w dużej mierze dzięki wsparciu polskich muzyków oraz instytucji kulturalnych i artystycznych. W szczególności Narodowy Związek Kompozytorów Ukrainy otrzymał wsparcie od polskich funduszy pozarządowych ZAiKS i Pro Musica Viva, a także osobiście od Jerzego Kornowicza – kompozytora i dyrektora festiwalu „Warszawska Jesień”. W ramach festiwalu odbyła się trasa koncertowa „Polsko-ukraińskie dialogi muzyczne”, której inicjatorem był Roman Rewakowicz. Cztery koncerty projektu odbyły się w Kijowie, Żytomierzu, Kropywnyckim i Czerkasach. Narodowy Zespół Solistów Kyivska Camerata pod dyrekcją Rewakowicza wykonał utwory na orkiestrę smyczkową kompozytorów ukraińskich i polskich, a mia-

nowicie: *Rapsodię górską* Benedykta Konowalskiego, *Cztery utwory po polsku* Stanisława Moryty, *Elegię pamięci Stanisława Ludkiewicza* Jewhena Stankowycza, *Muzykę żałobną* Witolda Lutosławskiego i *Sinfonietę* Krzysztofa Pendereckiego. W wykonaniu pianisty Dmytro Tawaneca z akompaniamentem kijowskiej Cameraty zabrzmiały *Trzy serenady* na fortepian i orkiestrę smyczkową Wałentyna Sylwestrowa oraz *Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową* Henryka Mikołaja Góreckiego.

~

W ciągu ponad trzydziestoletniej historii Kijowskiego Festiwalu Muzycznego obecność Polski na nim przybierała różne formy i ulegała zmianom ilościowym i jakościowym, od wykonania poszczególnych utworów polskich kompozytorów w koncertach kameralnych, chóralnych i symfonicznych czy udziału polskich wykonawców po autorskie koncerty, kursy mistrzowskie, wykłady z koncertami oraz duże tematyczne programy koncertowe złożone z dzieł kompozytorów polskich w wykonaniu czołowych zespołów muzycznych Ukrainy. Ważną rolę spełniają polskie instytucje państwowe i fundacje prywatne, które dbają o wspieranie projektów kulturalnych (zwłaszcza muzycznych), a mianowicie: polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związek Kompozytorów Polskich i jego krakowski oddział, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), fundacja Pro Musica Viva. Świadczy to o pozytywnych tendencjach w polityce kulturalnej Polski, mającej na celu aktywną promocję narodowego dorobku kulturalnego za granicą. W ciągu ostatnich trzech dekad w panoramie twórczości kompozytorów znalazło się ponad pięćdziesiąt nazwisk, od Chopina i Moniuszki, po wybitnych kompozytorów XX wieku: Szymanowskiego, Karłowicza, Lutosławskiego, Pendereckiego, Schaeffera, aż do Krauzego, Krupowicza, Kornowicza, Szymańskiego i innych. Z drugiej strony, inicjatywa wykonania utworów polskich kompozytorów na festiwalu najczęściej należała do wykonawców i zespołów ukraińskich, co podkreśla ich duże zainteresowanie polską kulturą muzyczną, a także liczne i różnorodne powiązania między muzykami ukraińskimi i polskimi. Jeśli chodzi o polskich wykonawców, to na festiwalu prezentowani są znacznie skromniej niż kompozytorzy. Są to dyrygenci, śpiewacy, wiolonczeliści, pianiści, perkusiści itp. oraz zespoły, jak Kwartet Wilanów (2007), zespół muzyki elektronicznej Laptop ensemble, Chór Dziecięco-Młodzieżowy z Płocka (2017), Trio Śląskie (2019). Należy również zwrócić uwagę na ważną misję edukacyjną reprezentowaną przez wystąpienia polskich naukowców: Jerzego Stankiewicza (2004) i Krzysztofa Moraczewskiego (2015). W ostatnich la-

tach, w ramach promocji polskiej kultury muzycznej na Ukrainie wprowadzono nowe projekty z zakresu innych dyscyplin artystycznych, w szczególności wspomnieć należy działania twórcze z udziałem uznanego reżysera Krzysztofa Zanussiego i młodej artystki Patrycji Piwosz. Przedstawione w artykule najważniejsze wydarzenia Kijowskiego Festiwalu Muzycznego z lat 1990–2020 świadczą o wielkim wzajemnym zainteresowaniu i udanej współpracy muzyków z Ukrainy i Polski oraz pozwalają optymistycznie widzieć perspektywę dalszej polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej.

BIBLIOGRAFIA

- Iryna Bermes, „Orhanizacijni zasady muzycznoho festywalnoho ruchu w Ukraini”, *Kulturolohiczna dumka* 8 (2015), s. 150–155.
- Jurij Czekan, „Trahichni akordy festywalu”, *Vechirnij Kyiv* (1992) z 23 X.
- Olga Churkova, „Iwan Karabyts’ – fundator mizhnarodnoho festywalu Kyiv Muzyk Fest”, *Ukrains’ke muzykoznavstvo* 37 (2011), s. 432–445.
- Kostiantyn Dawydows’kyj, *Tvorcha diial’nist’ Kyivs’koho instytutu muzyky imeni R.M. Gliera u formuvanni kul’turno-mystets’koho seredovyshcha Kyieva (1991–2010)*, Kijów, Narodowa Akademia Zarządzania Kulturą i Sztuką w Kijowie 2012 (dysertacja doktorska).
- Jarosław Hordijczuk, „Pershyi mizhnarodnyi”, *Muzyka* 1 (1991), s. 6–8.
- Iwan Karabyts’, „Kyiv Muzyk Fest: dosiahnennia i problem”, w: *Mizhnarodnyi muzychnyi festival „Kyiv Muzyk Fest” (1990–1999): Materialy presy, fotodokumenty, prohramy*, Kyiv 1999, s. 6–7.
- Olga Kizlowa, „Vsevydiache Oko: festyval’ni variatsii ukraiins’koi akademichnoi muzyky”, *Den’* (2017) z 21 X.
- Oleksandr Korczew, „Kyiv Music Fest i Musica humana [?]”, *Muzyka* (2017), <http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-musica-humana/>, dostęp 3 VII 2018.
- Olga Kuszniruk, „Tradycii ta obraz Kobzaria yak nadykhaiuchy obereh”, *Den’* (2013) z 18 X.
- Ihor Łapins’kyj, „Ne dla nih - dla hołowy”, *Pravda Ukrainy* (1997) z 4 XI.
- Switłana Mojczan, „Kiev Music Fest’92”, *Muzikalno obozrenie* 84 (1992) z 23 XII.
- Tamara Newinczana, „Kyjiv Muzyk Fest-2017: storinkamy symfonicznoho romanu”, *Muzyka* (2017) z dn. 27 XII, <http://mus.art.co.ua/kyjiv-muzyk-fest-2017-storinkamy-symfonicznoho-romanu/>, dostęp 20 IX 2022.
- Maria Pulianko, *Konkurs muzykantiv-vykonavtsiv yak fenomen suchasnoho kul’turnoho prostoru*, Kijów, Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna 2014 (dysertacja doktorska).
- Mizhnarodnyi muzychnyi festival “Kyiv Muzyk Fest” (1990–1999): Materialy presy, fotodokumenty, prohramy*, red. Marianna Kopytsya, Galina Stepaczno, Kyiv 1999.
- Ihor Sawczuk, *Ekzystentsiini motyvy svitobachennia modernists’koho Maistra (na materialii kamernoi muzyky 20-ho stolittia)*, Ukraińska Narodowa Akademia Muzyczna w Kijowie 2005 (dysertacja doktorska).
- Iryna Sikorska, „Kyiv Music Fest’ 97: muzyka Ukrainy bula, ale maizhe bez svitovoho kontekstu”, *Vechirnij Kyiv* (1997) z dn. 9 X.
- Galina Stepaczno, „Luna zakliuchnoho akordu”, *Rada* 40 (1992) z 30 X.
- Serhii Wytkalów, „Festyval’nyy rukh yak kul’turnyy fenomen suchasnosti: analiz rehional’noho vektoru”, *Kul’tura*

- Ukrainy. Series Cultural Studies* 52 (2016), s. 182–190.
- Serhii Wołkow, *Muzychni festyvali-konkursy yak perspektyva kul'turnoi vzaïemodii v hlobalizovanomu sviti*, *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 'Ukraine – Poland: Dialogue of Cultures'*, Kyiv 2018, s. 63–65.
- Wolodymir Tołubko, „*Muzychnyi festyval u suchasnomu sotsio-kul'turnomu konteksti: aktual'ni pytannia rezhy-sury*”, *Kul'tura i suchasnist'* (2013), s. 142–148.
- Mariia Zahajkewycz, „*Muzyka i svit*”, *Muzyka [ukraińskieczasopismo]* 6 (1991) s. 2–4.
- Tetiana Zinska, *Muzychno-vykonavs'ke mystetstvo v sotsiokul'turnomu prostori Ukraïny kintsia XX – pochatku XXI stolit'*, Kijów, Narodowa Akademia Zarządzenia Kulturą i Sztuką 2011 (dy-sertacja doktorska).
- Denys Zubenko, „*Rozvytok festyval'noho ruhu v suchasniï Ukraïni*, *Visnyk NTUU "KPI". Politolohiya. Sociolohiya. Pravo*, 4 (2011) nr 12, s. 110–114;
- Olena Żukowa, „*Povolittia Kyiv Music Fest'u*”, *Den'* (2005) z 12 X.

POLES IN UKRAINE: THE KYIV MUSIC FEST IN THE UKRAINIAN-POLISH CULTURAL DIALOGUE

The Kyiv Music Fest is the most important annual festival of contemporary music held in late September and early October in the Ukrainian capital. It was launched in 1990, one year before the break-up of the Soviet Union and emergence of an independent Ukraine. Thanks to the festival Ukrainian musicians were able to get to know the names and achievements of their colleagues from other countries, and present to the world the best of Ukrainian culture. The concept of the festival was based on the idea of making Ukrainian music part of the context of world art.

During the more than thirty-year history of the Kyiv Music Fest Poland's presence at the festival has taken various forms: the repertoire has included works by more than fifty composers from the nineteenth to the twenty-first centuries (Chopin, Moniuszko, Szymanowski, Karłowicz, Lutosławski, Penderecki, Schaeffer, Krauze, Krupowicz, Kor-nowicz, Szymański). The highlights of the Kyiv Music Fest from 1990–2020 presented in the article testify to the mutual interest and successful cooperation of Ukrainian and Polish musicians, and enable us to look optimistically at the prospects of Polish-Ukrainian cultural cooperation.

Słowa kluczowe / keywords: Kijowski Festiwal Muzyczny / Kyiv Music Fest, muzyka ukraińska / Ukrainian music, polsko-ukraińskie relacje muzyczne / Polish-Ukrainian music relationships, dialog kulturalny / dialogue of cultures